

Reporte Semanal do Bitcoin

25/07/2022
Vol. 1, N^o. 21/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 21/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

A notícia da semana que passou foi que a Tesla, empresa do icônico Elon Musk, vendeu 75% dos seus Bitcoins por US\$ 936 milhões. Segundo justificativa da empresa, a venda foi motivada pelo crescimento da inflação americana e a situação econômica mundial, combinado com a recente queda drástica nos preços do Bitcoin. Para os seus investidores, Musk afirmou que a venda "não deve ser interpretada como um veredito a cerca do Bitcoin". Segundo ele, a principal preocupação gira em torno da liquidez da companhia, devido ainda as consequências do Covid-19, no mundo. Com a crescente inflação e aumento dos preços da matéria prima utilizada na fabricação dos veículos, fez com que a situação das criptomoedas se tornasse secundária, perante as necessidades da Tesla. Porém, Musk afirma que irá continuar investindo no mercado das criptomoedas.

A notícia acima teve mais repercussão na mídia que no próprio mercado e no preço do ativo. Os milhões de seguidores do Musk que entraram no mercado crypto, levados pelo discurso do homem brilhante, empreendedor do século, adiantado ao seu tempo. Na realidade, uma parte desses investidores não sabe a essência e lógica das criptomoedas, apostaram no Bitcoin, e, essencialmente no memecoin Dogecoin, porque o Musk inseriu no seu discurso de modernidade estes ativos. Além disso, envolveu a Tesla, fábrica de carros inteligentes e elétricos, nesta nova realidade. A empresa chegou inclusive a aceitar Bitcoin como parte de pagamento, porém, a ideia foi abortada, pouco depois, por conta da instabilidade do preço do ativo.

De toda esta história, acreditamos que o **Bitcoin sai fortalecido profundamente**, pois mostrou-se ser líquido na hora que a Tesla mais precisou. Se fosse uma "farsa" ou pirâmide, simplesmente a injeção de dinheiro "de verdade" não teria volta.

Outra coisa, possivelmente essa venda de BTC, tenha sido feita sem muita intermediação financeira.

A nossa capa deste reporte é uma homenagem a Nikola Tesla, cujo nome é usado pela empresa de Musk. Nikola Tesla foi um inventor, engenheiro eletrotécnico e engenheiro mecânico sérvio, mais conhecido por suas contribuições ao projeto do moderno sistema de fornecimento de eletricidade em corrente alternada. O Tesla está dentre dos grandes inventores da humanidade. Tesla não venderia seus Bitcoins.

Alguns dados interessantes sobre ele:

- Nasceu em 1856 na Sérvia , tornou-se engenheiro e, em 1884, mudou-se para Nova York.
- Disse ter criado o “raio da morte”: um canhão de partículas que destruiria inimigos a 321 km de distância.
- Morreu em 1943. Muitos acreditaram que ele havia sido levado por extraterrestres.
- Ao morrer, deixou a um credor uma caixa que teria “parte do seu raio da morte”. Disse que seria fatal se aberta pela pessoa errada. Dentro havia uma peça comum para qualquer eletricitista.
- Seu nome virou a unidade padrão para medir a força de um campo magnético. 1 tesla equivale a 10 000 gauss.
- 3 ganhadores dedicaram a ele sua conquista.

Arte digital da Semana

Musk vende Bitcoin.

É a arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Continuamos com o preço se mantendo acima da mima 72 desde 18/06/2022.
- Durante a semana passada tivemos mais volatilidade com o ativo saindo da inércia.
- Gráfico mensal como previsto com poucas novidade.
- O círculo preto indica ponto de resistência mensal, sua posição é em torno de 50% do *candle* anterior e também a LT.
- Linha de Tendência de um canal de baixa traçada a algum tempo.
- As setas vermelhas apontas regiões de suporte, em US\$19.000 temos o suporte da 72 mensal e em US\$12.500 temos o suporte da 144 mensal, continuam nas mesmas posições sem muitas novidades, mesma situação desde 11/03/2022.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Rompemos a área de consolidação e também a LT.
- Traçada a semanas embora o rompimento da consolidação no gráfico semanal foi apenas o pavio, o corpo fechou exatamente no topo.
- Uma semana de mais volatilidade com o que demonstra animo por parte dos investidores.
- ROC's e preço continuam apontando queda, porém já fica mais clara inclinação para cima dos tempos menores.
- Para o gráfico semanal o círculo preto representa a área do próximo possível alvo.
- No Reporte do dia 18/07/2022 anunciamos a figura do (Doji) no gráfico semanal, e vejam que seu efeito se concretizou.

Gráfico diário

- Saímos da consolidação no dia 19/07/2022, uma ótima evidencia.
- Após o rompimento da área de consolidação o *pullback* já atingiu quase 50% de queda podendo estar fazendo novo pivô na área acima dos 78.60%.
- A seta vermelha indicam o próximo prováveis.
- Roc'c mudaram de posição e estão se alinhando para tomada de decisão.

Gráfico 2 horas

- Observando o Reporte do dia 11/07/2022 e 18/07/2022, podemos observar que **atingimos exatamente o alvo indicado** neste gráfico indicado pelos círculos amarelos.
- As seta de deve ser o limite mínimo para que o preço continue em tendência de alta no gráfico de 2H.
- Observem como os Roc's estão acompanhando o preço, representados na linha verde a subida do preço e a linha verde acompanhando o *pullback*;

OBS: Esperem topos ascendentes no gráfico de 2H para se posicionarem nas compras.

Lembrando sempre que devem utilizar a estratégia OCO para suas operações.

Lembrando a frase do Mestre “ Não sei o que o preço irá fazer, eu sei o que eu vou fazer – Bo Williams.”

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL